

АВИЦЕННА – ГЕНИАЛЬНЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ УЧЕНЫЙ, ВРАЧ, ФИЛОСОФ, ПОЭТ, МУЗЫКАНТ

Арзыбаева Айсулыу Хамидуллаевна

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г. Нукус

E-mail: aysuliwarzibaeva@mail.ru

Аннотация. В статье коротко приводится биография знаменитого всему миру – гениального средневекового ученого, врача, философа, поэта, математика, музыканта Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории человечества. Его жизнь и деятельность известно всему миру, его знают как великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки.

Ключевые слова: детство Хусейна, библиотека, учителя, психология, медицина, математика, литература, музыка.

Его имя Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980–1037), но в Европе зовут его Авиценна.

Родителям Ибн-Сины нравилось имя Хусейн. Ими было решено назвать первого сына Хусейном, однако в благородных домах обычно давали сыну и кунью - почетное прозвище. "У моего мальчика непременно будет

свой сын смеялся Абдаллах. Так пусть же не мучается мой мальчик Хусейн. Я уже дал имя его будущему сыну - это имя - Али. Кунья будет Абу Али". Откуда было знать Абдаллаху, что напрасна эта затея. Не будет у Хусейна сына, и семьи у него своей не будет. А будет он скитаться всю жизнь по караванным путям от города к городу, от правителя к правителю, дорога будет домом его, попутчики - его близкими. Маленький Хусейн был очень любопытным мальчиком. Слово "Почему?" - самое распространенное слово его лексикона. Когда Хусейну исполнилось пять лет, семья переехала в Бухару. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу - мактаб, где он проучился до 10 лет.

Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Хусейн был самым маленьким из пятнадцати учеников хатиба Убайда. Главы из Корана - суры - ученикам школы следовало читать по-арабски. Многие мальчики с трудом понимали арабский язык. Хусейн сразу подступил к учителю с вопросами, но на все вопросы получал ответ: "Учи Коран. Там на все есть ответы. "Одновременно Хусейн занимался с другим учителем, который обучал его грамматике, стилистике и арабскому языку.

Однажды маленький Хусейн сказал: "Я выучил весь Коран. Теперь я могу задать вопросы?" Учитель сильно обиделся: "Коран учат долгие годы и редким мусульманам, знающим его наизусть, дают почетное звание - хафиз". "Значит я хафиз!" - немедленно последовал ответ мальчика. На достаточно пристрастном экзамене Хусейн рассказал все суры, не пропустив ни одного слова.

Так не знал Коран даже сам хатиб Убайд. С тех пор Хусейн больше не ходил в мактаб. К десятилетнему возрасту, то есть к 990 году, Хусейн заканчивает начальный, цикл своего образования. Он поражает всех

памятью, цитируя полный текст Корана, и восхищает феноменальным знанием арабской литературы. С этого времени Ибн-Сина становится шейхом. Вот выдержки из его собственной биографии: "К десяти годам я изучил Коран и литературную науку и делал такие успехи, что все поражались".

Следует заметить, что выдающиеся способности мальчика были рано замечены. После достижения возраста десяти лет отец взял его из школы, и дальнейшее весьма полное образование подросток получил, занимаясь с приходящими на дом учителями. Он усиленно изучал математику, физику, логику, законоведение, астрономию, философию, географию и медицину, особенно медицину.

Медицинские знания того времени, народная медицина стали одними из главных его интересов. Обстановка в семье способствовала духовному развитию юноши. Отец Ибн-Сины был человеком состоятельным и образованным, близок к течению исмаилитов (противников ортодоксального ислама), которые и сделали его своим последователем. Хотя Ибн-Сина не принадлежал к исмаилитам, но живо интересовался содержанием их проповедей. Возможно, от исмаилитов Ибн-Сина, воспринял свое критическое отношение к Корану.

Первый учитель преподававший Ибн-Сине философию и математику также принадлежал к этому течению - Абу Абдаллах ан-Натили. Учение шло столь успешно, что вскоре ученик не только догнал учителя, но и неоднократно ставил его в тупик. В автобиографии Ибн-Сина описывает такой случай: "Я дал такой анализ данного определения, подобного какому он не слышал. Он удивился мне, как только мог и после этого советовал родителю моему не занимать меня ничем, кроме наук. То же самое произошло и с книгой Евклида: пять-шесть теорем я изучил при помощи

учителя, а остальные - самостоятельно. Вскоре Натили уже оказался не в силах обучать меня. Он сказал: "Читай сам, решай теорему, а затем приходи ко мне и показывай итоги. Тогда я самостоятельно занялся изучением книг, причем при этом было много таких вопросов, которые он до того не знал и научился им от меня".

Медициной Ибн-Сина заинтересовался очень рано, и эта область постепенно занимала все большую область его интересов. Не имея еще 12 лет от роду, Ибн-Сина, согласно традиции, занялся ее изучением по совету знаменитого в то время врача и философа Абу Салаха ал-Масихи. "Затем я пристрастился к изучению науки врачевания, - говорится в автобиографии, - и стал читать книги, посвященные ей. А медицинская наука не из трудных наук, и, конечно, я преуспел в ней особенно, причем в кратчайшее время так, что известные врачи того времени стали приходить ко мне за советом. Посещал я и больных, и в результате достигнутого мною опыта открылись передо мной такие врата исцеления, что это не поддается описанию. А было мне в это время шестнадцать лет".

Детально изучал медицину Хуссейн под руководством Абу-л-Мансура Камари, известного в то время бухарского медика, автора ряда научных трудов. Обучение у Камари продолжалось не долго, вскоре ибн-Сина быстро начинает заниматься самостоятельной практикой, становится настолько известным целителем, что его приглашают во дворец лечить тяжело заболевшего эмира Бухары Нуха ибн-Мансура.

Вот как об этом вспоминает сам Ибн-Сина: "Однажды эмир тяжело заболел, и врачи не могли определить его болезнь. Имя мое было им известно, и они рассказали эмиру обо мне и попросили вызвать меня. Я явился и участвовал вместе с ними в лечении и отличился на этой службе ему".

Чем болел эмир Бухары, и как его лечил Ибн-Сина, точно не известно, однако лечение настолько помогло, что Нух ибн-Мансур блистательный эмир Бухары благополучно правил еще год. В благодарность за излечение Ибн-Сина получил доступ в знаменитое книгохранилище Саманидов, Бухарскую библиотеку - одно из крупнейших и знаменитейших собраний книг того времени.

Сам ибн-Сина считал работу в Бухарской библиотеке важнейшим этапом в своем творческом развитии. В этот момент завершилось его образование и начался самостоятельный жизненный путь.

Библиотекой Саманидов Ибн-Сина пользовался несколько лет. Скорее всего именно во время работы в Бухарской библиотеке у него зародилась идея создать обобщающий труд по медицине, где можно было бы найти название болезни со всеми ее признаками, а также почерпнуть указание на то, отчего она возникает и как ее можно излечить.

Для этой цели Ибн-Сина делал необходимые выписки из различных книг, рефератов, периодически обобщал их. Так началась подготовка материала для "Канона врачебной науки" - основополагающим трудом, над которым Ибн-Сина работал долгие годы.

В 999 году умер отец - Абдаллах ибн Хасан, и на плечи Ибн-Сины легла забота о близких. К сожалению, к семье бывшего исмаилита власти относились с большим подозрением, положение Ибн-Сины было непрочно и даже опасно, и он принял решение переехать в Гургандж, столицу Хорезма.

К сожалению, до самой своей смерти Хуссейн не смог вернуться на родину, скитаясь по чужбине из одного города в другой. Он побывал у властителей Хорезма, Абиверда, Нишапура, Туса, Гургана, Рея, Хамадана, Исфагана, посетил множество городов и селений. Не раз он испытывал множество лишений, часто поднимался к вершинам власти, часто скатывался обратно, становился то великим визирем, то попадал в тюрьму, жил и в роскоши, и в нищете, но не на один день не прекращал творческой и научной работы.

После взятия Бухары тюрками и падения династии Саманидов в 1002 году Ибн Сина направился в Ургенч, ко двору правителей [Хорезма](#). Тут его стали называть «князем врачей». В 1008 году после отказа Ибн Сины поступить на службу к султану [Махмуду Газневи](#) благополучная жизнь сменилась годами скитания. Некоторые работы он писал в седле во время своих долгих переездов.

В 1015—1024 годах жил в Хамадане, сочетая научную деятельность с весьма активным участием в политических и государственных делах эмирата. За успешное лечение эмира Шамс ад-Давла он получил должность [визира](#), но нажил себе врагов в военных кругах. Эмир отклонил требование военных предать Ибн Сину казни, но принял решение сместить его с занимаемой должности и выслать за пределы своих владений. Через сорок дней с эмиром случился очередной приступ болезни, который заставил его отыскать ученого и вновь назначить своим министром.

После смерти эмира за попытку перейти на службу к правителю Исфахана на четыре месяца он был заточён в крепость. Последние четырнадцать лет жизни (1023—1037) служил в [Исфахане](#) при дворе эмира Ала ад-Давла, где для него создали благоприятные условия для научной деятельности. Он был главным врачом и советником эмира, сопровождал его даже в военных походах. В течение этих лет Ибн Сина, подстёгиваемый критикой его стиля, обратился к изучению литературы и филологии. Также продолжал плодотворную научную работу. Завершил «Канон врачебной науки». Многие рукописи трудов, в том числе «Книга справедливости» («Китабуль-инсаф») сгорели во время нападения на Исфахан газнийского войска. Во время одного из военных походов правителя Исфахана, у Ибн Сины открылась тяжёлая желудочная болезнь, от которой вылечить себя он не смог. Умер Ибн Сина в июне [1037 года](#), перед смертью продиктовав завещание незнакомцу. В завещании он дал указание отпустить всех своих рабов, наградив их, и раздать всё своё имущество беднякам.

Похоронили Авиценну в [Хамадане](#) у городской стены, а через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в мавзолее эмира. Ибн Сина был учёный, одержимый исследовательским духом и стремлением к энциклопедическому охвату всех современных отраслей знаний. Философ отличался феноменальной памятью и остротой мысли.

Написанный на арабском энциклопедический труд «Книга исцеления» («Китаб аль-Шифа») посвящён логике, физике, биологии, психологии, геометрии, арифметике, музыке, астрономии, а также метафизике. «[Книга знания](#)» («Даниш-намэ») также является энциклопедией.

Основные медицинские произведения Ибн Сины:

- «[Канон врачебной науки](#)» (или Канон медицины, «Китабал-Канун фи-т-тибб») — сочинение энциклопедического характера, в котором предписания

античных медиков осмыслены и переработаны в соответствии с достижениями арабской медицины. В «Каноне» Ибн Сина предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами. Он первый обратил внимание на заразность **оспы**, определил различие между **холерой** и **чумой**, описал **проказу**, отделив её от других болезней, изучил ряд других заболеваний. Существует множество переводов «Канона врачебной науки» на латинский язык. В «Каноне» две книги из пяти посвящены описанию **лекарственного сырья**, **лекарственных средств**, способам их изготовления и употребления. Из 2600 лекарственных средств, описанных в «Каноне», 1400 — растительного происхождения.

- «Лекарственные средства» («Ал-Адвият ал калбия») — написан во время первого посещения Хамадана. В произведении подробно приведены роль сердца в возникновении и проявлении пневмы, особенности диагностики и лечения заболеваний сердца.
- «Удаление вреда от разных манипуляций посредством исправлений и предупреждений ошибок» («Дафъ ал-мазорралкуллия ан ал-абдон ал инсонияби-тадориканвоъхато ан-тадбир»).
- «О пользе и вреде вина» («Сиёсат ал-бадан вафазоилаш-шаробваманофиъихвамазорих») — самый короткий трактат Ибн Сины.
- «Поэма о медицине» («Урджусафит-тиб»).
- «Трактат о пульсе» («Рисолайинабзийя»).
- «Мероприятия для путешественников» («Фи тадбир ал-мусофирин»).
- «Трактат о уксусомёде» («Рисола фи-с-сиканджубин») — описаны приготовление и лечебное применение различных по составу смесей уксуса и мёда.
- «Трактат о цикории» («Рисола фил-хиндабо»).
- «Кровеносные сосуды для кровопускания» («Рисола фил-урук ал-мафсуда»).

- «Рисола-йиждия» — описывается лечение заболеваний уха, желудка, зубов. Кроме этого, в нём описаны проблемы гигиены. Некоторые исследователи оспаривают авторство Авиценны.
- Оздоровительные упражнения-Ибн Сина писал в своём труде о роли и месте физических упражнений в оздоровительной и лечебной практике. Дал определение физическим упражнениям —произвольные движения, приводящие к непрерывному, глубокому дыханию.Он утверждал, что если человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Прекратив эти занятия, он чахнет. Физические упражнения укрепляют мышцы, связки, нервы. Он советовал при занятиях учитывать возраст и здоровье. Высказывался о массаже, закаливании холодной и горячей водой.

Химия. В области химии Ибн Сина открыл процесс перегонки эфирных масел. Умел добывать **соляную, серную и азотную** кислоты, гидроксиды **калия и натрия**.

Астрономия. В астрономии Ибн Сина критиковал представления **Аристотеля** о том, что звёзды отражают свет от Солнца, утверждая, что звезды светятся собственным светом, однако полагал, что и планеты также светятся сами. Заявлял, что наблюдал **прохождение Венеры по диску Солнца** 24 мая 1032 года. Однако современные ученые сомневаются, что он мог наблюдать это прохождение в указанное время в указанном месте. Он использовал это наблюдение для обоснования того, что **Венера**, по крайней мере иногда, в **птолемеевской космологии** находится к Земле ближе Солнца.

Ибн Сина написал также **Компендиум Альмагеста**, с комментариями на книгу **Птолемея**.Находясь в **Гургане**, Ибн Сина написал трактат об определении долготы этого города. Ибн Сина не смог воспользоваться тем

методом, которым пользовались [Абу-л-Вафа](#) и [ал-Бируни](#), и предложил новый метод, состоящий в измерении кульминационной высоты Луны и её сравнении с высотой в [Багдаде](#) путём вычислений по правилам [сферической тригонометрии](#).

В «Книге о способе, предпочитаемом другим способам при конструировании наблюдательного инструмента», Ибн Сина описал изобретённый им наблюдательный инструмент, который по его мнению, должен был заменить [астролябию](#); в этом инструменте для уточнения измерений впервые применялся принцип [нониуса](#).

Механика. Ибн Сина внёс значительный вклад в развитие [теории вложенной силы](#) — средневековой теории движения, согласно которой причиной движения брошенных тел является некоторая сила (позднее названная импетусом), вложенная в них внешним источником. По его мнению, «двигатель» сообщает движущемуся телу некоторое «стремление», аналогично тому, как огонь передаёт тепло воде. В роли двигателя может выступать также тяжесть.

Возможно, идеи Ибн Сины о вложенной силе стали известны на латинском Западе и способствовали дальнейшему развитию [теории импетуса Буриданом](#) и другими схоластами.

Метафизика. В понимании предмета метафизики Ибн Сина следовал [Аристотелю](#). Вслед за [Аль-Фараби](#) Ибн Сина различает возможно сущее, существующее благодаря другому, и абсолютно необходимо сущее, существующее благодаря себе. Ибн Сина утверждает совечность мира Творцу. Творение в вечности Ибн Сина объяснял с помощью неоплатонического понятия эманации, обосновывая таким образом логический переход от первоначального единого к множественности тварного мира. Однако в отличие от неоплатонизма он ограничивал процесс

эманации миром небесных сфер, рассматривая материю не как конечный результат нисхождения единого, а как необходимый элемент любого возможного бытия. Космос делится на три мира: материальный мир, мир вечных несотворенных форм, и земной мир во всем его многообразии. Индивидуальная душа образует с телом единую субстанцию, обеспечивающую целостное воскрешение человека; носителем философского мышления выступает конкретное тело, предрасположенное к принятию разумной души. Абсолютная истина может быть постигнута посредством интуитивного видения, которое предстаёт кульминацией процесса мышления.

К кругу мистических произведений Ибн Сины относятся «Книга о птицах», «Книга о любви», «Книга о сущности молитвы», «Книга о смысле паломничества», «Книга об избавлении от страха смерти», «Книга о предопределении».

Вокруг философских взглядов Авиценны велась острая борьба между сторонниками и противниками его идей.

Суфии резко выступали против рационализма Ибн Сины, ставя его философию в вину то, что она не дает возможности человеку приблизиться к Богу. Тем не менее многие из суфиев переняли философский метод Авиценны и его идею об эволюционном характере ступеней эманации по линии восхождения.

Мухаммад Аль-Газали в своей известной книге «Опровержение философов» пытался опровергнуть философию Ибн Сины во всех аспектах. Выступал против учения об изначальности и вечности мира и его атрибутов, поскольку это, по мнению Аль-Газали, приводит к **дуализму**, который противоречит **монотеизму ислама**. Аль-Газали отвергает также принцип эманации, согласно которому Бог творит мир не по собственной воле, а в

силу естественной необходимости. Не разделял он также выдвинутых Ибн Синою идей о причинности и невозможность телесного воскресения.

Позже линию Аль-Газали продолжили мыслители XII века [Мухаммад Шахрагани](#) в своём труде «Китаб аль-Мусараа» и [Фахруддин Рази](#). С защитой идей [восточного перипатетизма](#) в XII веке выступил [Ибн Рушд](#) в своей книге «Опровержение опровержения». Впоследствии взгляды Ибн Сины защищал [Насир ад-Дин ат-Туси](#).

Психология. Ибн Сина разработал также своё собственное учение о темпераменте и характере человека. Согласно его учению, натура человека делится на четыре простых вида: горячая, холодная, влажная и сухая (что в современной психологии соответствует четырём темпераментам). Эти натуры не являются стабильными, а изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов, таких как метеорологические условия и смена времен года. Изменения в жидкостях организма также могут корректировать натуру в соответствующем направлении. Кроме простых натур, Авиценна различал ещё четыре сложных натуры в зависимости от превалирования одной из четырёх жидкостей организма (крови, слизи, жёлтой или чёрной желчи).

Литература. Многие серьезные научные работы Ибн Сина писал в виде поэм, используя четверостишия. В такой форме написаны «Трактат о любви», «Трактат о птицах» и некоторые другие произведения. Есть среди его творчества и лирические стихотворные произведения — четверостишия и [рубай](#). Основные литературные работы Ибн Сины — философская повесть-аллегория «Хай ибн Якзан», поэма из двадцати двустиший «Птица», «Саламан и Абсаль». Эти произведения и рубай повлияли на развитие арабской, иранской и тюркоязычной литератур. В частности, классик

ираноязычной поэзии XII века [Омар Хайям](#) называл Ибн Сину своим учителем.

Музыка. Авиценна писал также произведения по теории музыки, которые являются частями его энциклопедических работ: «Свод науки о музыке» в «Книге исцеления»; «Краткое изложение о музыке» в «Книге спасения»; раздел о музыке в «Книге знания».

С теоретической точки зрения Ибн Сина, по средневековой традиции, относил музыку к математическим наукам. Он определял её как науку, изучающую звуки в их соотношениях и имеющую целью установление правил создания композиции. Исходя из учения [Пифагора](#), он считал, что музыка подчинена числам и находится в тесной связи с ними.

Ибн Сина первый в истории подводит под музыкальную историю солидную научную базу, рассматривая музыку с позиций не только [математики](#), о [социологии](#), [психологии](#), [поэтики](#), [этики](#) и [физиологии](#).

Ибн Сина совместно с [Аль-Фараби](#) заложил основу науки о музыкальных инструментах, которая получила дальнейшее развитие в [Европе](#) в значительно более позднее время. Он дает подробную классификацию типов музыкальных инструментов, объясняет их строение. В шестом разделе «Книги знания» приводятся названия почти всех существующих инструментов с их описаниями. Труды Аль-Фараби и Ибн Сины по изучению музыкальных инструментов заложили основы [инструментоведения](#) как специальной области музыкальной науки. Великий учёный также является изобретателем распространенного в [Средней Азии](#) смычкового инструмента — [гиджака](#).

Авиценна оставил яркий след в истории человечества. Авиценну знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки. Трудно перечислить все его таланты.

Список использованной литературы

1. Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки II том Ташкент, 1996.
2. Абу Али ибн Сина. Даниш-намэ. Книги знания. Сталинабад, 1957.
3. Абу Али ибн Сина. Математические главы «Книги знания». — Душанбе, 1967.
4. Абу Али ибн Сина. Избранные философские произведения. — М.: Наука, 1980.
5. Аль-Беруни, Ибн-Сина. Переписка. — Ташкент: Фан, 1973.